

मिलिटरी अपशिंंगे: सैनिकी परंपरा आणि राष्ट्रनिर्मितीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास

प्रा. सौ. उन्नती अमृतराव पाटील

सहाय्यक प्राध्यापिका, समाजशास्त्र विभाग, मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम महाविद्यालय, कडेगाव

Corresponding Author – प्रा. सौ. उन्नती अमृतराव पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.18921326

सार (Abstract):

उच्च सातारा जिल्ह्यातील अपशिंंगे हे गाव ग्रामीण भारतातील सैनिकी परंपरेचे संस्थात्मक आणि सांस्कृतिक रूप धारण केलेले वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण आहे. ब्रिटिश कालीन काळापासून सुरू झालेली सैन्य सेवेची परंपरा या गावात केवळ उपजीविकेचे साधन न राहता ती सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्तव्यभावना आणि सामूहिक ओळखीचा आधारस्तंभ बनली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धातील व्यापक सहभाग, तसेच गावातील मोठ्या प्रमाणावरील सैन्यभरतीची नोंद आहे. या परंपरेची ऐतिहासिक सलगता अधोरेखित करतात. अपशिंंगेतील पहिले सैनिक बाळू बुवा यांच्या स्मरणार्थ उभारलेले मंदिर म्हणजेच बाळोबा मंदिर हे शौर्य परंपरेच्या सांस्कृतिक स्मृतीचे प्रतीक आहे. सध्याच्या घडीला गावात शेकडो माजी सैनिक, अधिकारी, तसेच वीरपत्नी व वीरमाता आढळतात, ज्यामुळे सैनिकी वारसा हा गावाच्या सामाजिक संरचनेत खोलवर रुजला असल्याचे स्पष्ट होते.

या संशोधनात ग्रामीण सामाजिक रचना, कुटुंबव्यवस्था, स्त्रियांची भूमिका आणि राष्ट्र निर्मितीतील सहभाग यांचा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यात आला आहे. विशेषतः सैनिकी परंपरेने जातीय सीमारेषा ओलांडून सामाजिक एकसंधता निर्माण केली, या प्रक्रियेचे विश्लेषण हे या अभ्यासाचा केंद्रबिंदू आहे. वीरपत्नी व वीरमाता यांच्या अनुभवांद्वारे ग्रामीण स्त्री-अनुभवाच्या सामाजिक आशयाचा मागोवा घेताना अपशिंंगे हे गाव ग्रामीण समाज आणि राष्ट्रनिर्मिती यांमधील परस्पर-संबंध समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण केस स्टडी म्हणून उभे राहते.

मुख्य शब्द (Keywords): ग्रामीण समाज, सैनिकी परंपरा, सामाजिक एकसंधता, राष्ट्रनिर्मिती, स्त्री-अनुभव, अपशिंंगे

प्रस्तावना :

भारतीय ग्रामीण समाजाच्या अभ्यासात साधारणतः कृषीव्यवस्था, नातेसंबंध, सामाजिक रचना आणि संस्कृती यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते; परंतु काही गावे अशी आहेत की जिथे लष्करी परंपरा हीच त्या समाजाच्या ओळखीचा केंद्रबिंदू बनलेली आहे. अशा गावांमध्ये सैन्यसेवा ही केवळ रोजगाराची संधी नसून ती एक सांस्कृतिक मूल्यव्यवस्था, सामूहिक अभिमान आणि पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित होणारा सामाजिक संस्कार असतो. सातारा परिसरातील 'मिलिटरी अपशिंंगे' म्हणून

ओळखले जाणारे गाव ही अशीच एक वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक घटना आहे, ज्याचा अभ्यास समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून करण्याची आवश्यकता भासते.

अपशिंंगे गावाची लष्करी परंपरा ब्रिटिशकालीन काळापासून आकार घेत असल्याचे आढळते. गावातील बाळू बुवा हे पहिले सैनिक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या सैन्यसेवेने केवळ वैयक्तिक कर्तृत्वाची नोंद निर्माण केली नाही, तर संपूर्ण गावासाठी राष्ट्रसेवेचा एक नवा आदर्श निर्माण केला. त्यांच्या निधनानंतर गावात उभारण्यात आलेले मंदिर हे केवळ श्रद्धेचे प्रतीक नसून

सामूहिक स्मृतीचे आणि ऐतिहासिक सातत्याचे जिवंत केंद्र आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या स्मृतीला धार्मिक-सांस्कृतिक रूप देणे ही ग्रामीण समाजातील सामूहिक कृतज्ञतेची अभिव्यक्ती आहे. आणि त्यातूनच गावाच्या सामाजिक ओळखीला एक वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. 'मिलिटरी अपशिंगे' ही ओळख अचानक निर्माण झालेली नाही. गावातील अनेक कुटुंबांनी पिढ्यानपिढ्या सैन्यात सेवा बजावली आहे. घरातील वडीलधाऱ्यांचे गणवेशातील छायाचित्र, शौर्यकथा, युद्धातील अनुभव, पदके आणि सन्मानचिन्हे ही केवळ वैयक्तिक अभिमानाची नव्हे तर सामूहिक सामाजिक भांडवलाची साधने ठरली आहेत. लहान मुलांच्या जडणघडणीत 'देशसेवा' हा शब्द एक नैतिक मूल्य म्हणून रुजत गेला. परिणामी सैन्यात भरती होणे ही केवळ करिअर निवड नसून एक सामाजिक अपेक्षा आणि प्रतिष्ठेचा मार्ग बनला. या प्रक्रियेत सामाजिक संरचनेतील विविध घटकांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. भिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक आणि परंपरागत पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबांनी सैनिकी परंपरेला स्वीकारून सामूहिक एकात्मतेची जपणूक केली. लष्करी परंपरेने सामाजिक भिन्नता ओलांडून गावाला एकत्रित बांधण्याचे कार्य केले. त्यामुळे अपशिंगेचा अभ्यास हा केवळ लष्करी इतिहासाचा नव्हे तर सामाजिक एकात्मतेचा आणि ग्रामीण परिवर्तनाचा अभ्यास ठरतो.

या संपूर्ण प्रक्रियेत स्त्रियांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. रणांगणावर सैनिक उभा असतो; परंतु त्यामागे घराचा कणा म्हणून उभी असते ती आई, पत्नी किंवा भगिनी. दीर्घकाळाची प्रतीक्षा, अनिश्चिततेची भीती, कुटुंबाची जबाबदारी आणि सामाजिक दबाव या सर्वांमध्ये त्यांनी मानसिक धैर्य जपले. घर, शेती, मुलांचे संगोपन आणि सामाजिक व्यवहार सांभाळत त्यांनी राष्ट्रसेवेच्या मूल्यांना पोषण दिले. त्यामुळे लष्करी परंपरेचा अभ्यास करताना स्त्री-अनुभवाचा समावेश करणे ही समाजशास्त्रीय

दृष्टिकोनातून आवश्यक बाब ठरते. अपशिंगे गावाच्या नावाविषयीच्या स्थानिक परंपरा, त्याची ऐतिहासिक स्मृती, लष्करी परंपरेचा सातत्यपूर्ण वारसा आणि सामूहिक ओळखीची निर्मिती. या सर्व घटकांचा परस्परसंबंध लक्षात घेतल्यास हे गाव एक सामाजिक प्रयोगशाळा म्हणून समोर येते. या गावात राष्ट्रनिर्मिती ही एखादी अमूर्त संकल्पना नसून ती दैनंदिन जीवनातील मूल्य, संस्कार आणि निर्णय प्रक्रियेतून प्रकट होते. म्हणूनच प्रस्तुत संशोधनात 'मिलिटरी अपशिंगे' या गावाचा अभ्यास ग्रामीण समाजरचना, सामूहिक स्मृती, सांस्कृतिक भांडवल, सामाजिक एकात्मता आणि राष्ट्रनिर्मिती या संकल्पनांच्या संदर्भात केला जाणार आहे. हा अभ्यास केवळ ऐतिहासिक घटनांची मांडणी नसून एका ग्रामीण समाजाने राष्ट्रसेवेच्या माध्यमातून स्वतःची स्वतंत्र सामाजिक ओळख कशी निर्माण केली. याचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

१. 'मिलिटरी अपशिंगे' या ग्रामीण समाजातील सैनिकी परंपरेचा ऐतिहासिक सातत्य आणि सामाजिक संरचनेशी असलेला परस्पर संबंध स्पष्ट करणे.
२. गावातील सैनिकी परंपरेमुळे निर्माण झालेल्या सामूहिक ओळखीचे आणि सामाजिक एकात्मतेचे स्वरूप अभ्यासणे.
३. सैनिकी परंपरेच्या प्रक्रियेत स्त्रियांच्या (आई, पत्नी, वीरमाता, वीरपत्नी) अनुभवांचा आणि त्यांच्या अदृश्य योगदानाचा अभ्यास करणे.
४. आपशिंगे गावाच्या उदाहरणातून ग्रामीण समाज राष्ट्रनिर्मितीत सक्रिय घटक म्हणून कसा उभा राहतो, याचे सैद्धांतिक आणि विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण देणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधन हे गुणात्मक स्वरूपाचे असून 'केस स्टडी' पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. 'मिलिटरी अपशिंगे' या गावाचा अभ्यास सामाजिक रचना, सामूहिक ओळख आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या संदर्भात करण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी प्राथमिक व दुय्यम स्रोतांचा उपयोग करण्यात आला. प्राथमिक माहितीमध्ये ग्रामपंचायत आकडेवारी, सैन्यातील व निवृत्त सैनिकांची संख्यात्मक माहिती, शैक्षणिक संस्था व सामाजिक घटकांची माहिती यांचा समावेश आहे. दुय्यम स्रोतांमध्ये ग्रामीण समाजशास्त्र व राष्ट्र निर्मितीवरील साहित्याचा आधार घेण्यात आला. संख्यात्मक माहितीचे सामाजिक विश्लेषण करून गावातील सैनिकी परंपरेचा सामाजिक अर्थ आणि परिणाम समजून घेण्याचा प्रयत्न या अभ्यासात करण्यात आला आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

अपशिंगे या गावाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ही केवळ कालरेषेवर घडलेल्या घटनांची मांडणी नसून, ती सामाजिक स्मृती, सैनिकी वारसा आणि ग्रामीण संघटनात्मक शक्ती यांच्या परस्पर संबंधातून आकार घेतलेली ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे. गावाचे नाव कसे पडले, या प्रश्नाचे उत्तर स्थानिक मौखिक परंपरेत आढळते. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी "आप सिंग किधर रहेंगे?" असा प्रश्न विचारल्याची नोंद स्थानिक कथनपरंपरेत जपली गेली आहे. या संवादातून 'आपसिंग' हा उच्चार रूढ झाला आणि पुढे तो 'अपशिंगे' या नावात स्थिरावला. या नाव निर्मितीत स्थलांतर, सत्ता-संवाद आणि स्थानिक ओळखीची घडण या तीनही प्रक्रिया दडलेल्या आहेत. म्हणूनच अपशिंगे हे नाव भौगोलिक ओळख नसून सामाजिक इतिहासाचे भाषिक प्रतीक ठरते. ब्रिटिश कालीन काळात या गावाच्या इतिहासाला निर्णायक वळण मिळाले.

सैन्यभरतीची प्रक्रिया वाढत असताना अपशिंगेतील युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्यात प्रवेश केला. उपलब्ध वर्तमानपत्रीय नोंदींनुसार एका टप्प्यावर गावातील तब्बल १० टक्के सक्षम पुरुषांनी सैन्यसेवा स्वीकारली होती. पहिल्या महायुद्धात "From this village 46 men went to the Great War 1914–1919" अशी इंग्रजीतील नोंद अभिमानाने कोरली गेली होती. ही आकडेवारी केवळ सैनिकी सहभाग दर्शवत नाही, तर ग्रामीण समाजातील राष्ट्रभावनेची सामूहिक पातळी दर्शविते. या सैनिकी परंपरेच्या प्रारंभी बाळू बुवा हे गावातील पहिले सैनिक म्हणून ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्यांच्या सैन्य सेवेमुळे गावातील तरुणांना प्रेरणा दिली. त्यांच्या निधनानंतर गावकऱ्यांनी त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मंदिर उभारले. एका सैनिकाच्या स्मृतीचे देवत्वात रूपांतर होणे ही समाजशास्त्रीय दृष्ट्या अत्यंत अर्थपूर्ण घटना आहे. व्यक्तीचे स्मरण , प्रतीकात्मक उन्नयन ,संस्थात्मक स्थिरता असा हा प्रवास आहे. या प्रक्रियेत सैनिकी सेवा ही केवळ रोजगार किंवा कर्तव्य न राहता सांस्कृतिक आदर्श बनली. बाळू बुवांच्या स्मृतीने सैन्यसेवेला धार्मिक-सांस्कृतिक अधिष्ठान मिळाले आणि सैनिकी परंपरेचे सामूहिकीकरण घडवले.

कालांतराने अपशिंगे हे "मिलिटरी अपशिंगे" म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ही ओळख केवळ गौरव कथनातून निर्माण झालेली नाही; ती पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या सहभागातून दृढ झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ३८७४ लोकसंख्या असलेल्या या गावात ३५० माजी सैनिक, १०५ माजी पॅरा मिलिटरी सैनिक, २५० कार्यरत सैनिक, ७५ पॅरा मिलिटरी जवान, २१ अधिकारी आणि ११५ वीरमाता-वीरपत्नींची उपस्थिती आढळते. इतक्या लहान लोकसंख्येच्या गावात सैन्याशी निगडित व्यक्तींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यावरून सैन्यसेवा ही या गावाच्या सामाजिक संरचनेचा अविभाज्य भाग बनलेली

दिसते. विशेष म्हणजे, गावातील ग्रामपंचायत १९४७ मध्ये स्थापन झाली. म्हणजेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही गावाने सैनिक वारसा सोबत नागरी संस्थात्मक विकासाचा मार्ग स्वीकारला. शैक्षणिक संस्था, जिल्हा परिषद शाळा, श्री. छत्रपती शिवाजी विद्यालय व जुनिअर कॉलेज, तसेच इंग्रजी माध्यम शाळा यांमधील एकूण २०६८ विद्यार्थी संख्या पाहता शिक्षण व सैन्य या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये गावाची सक्रिय उपस्थिती दिसून येते. यामुळे सैनिकी परंपरा आणि सामाजिक प्रगती यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट होतो. इतिहासात नोंदलेल्या युद्ध संदर्भांमध्ये पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धातील सहभाग, तसेच चीन-भारत युद्ध (१९६२), कारगील युद्ध यांसारख्या राष्ट्रीय संघर्षांमध्ये या गावातील सैनिकांनी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे अपशिंगेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ही एका विशिष्ट कालखंडापुरती मर्यादित नसून विविध राष्ट्रीय टप्प्यांशी जोडलेली आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहिले असता, अपशिंगेचा इतिहास हा ग्रामीण समाजाने सैन्यसेवेला सामाजिक भांडवल (social capital) म्हणून स्वीकारल्याचा इतिहास आहे. सैन्यसेवेने गावात शिस्त, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा आणि सामूहिक अभिमान या मूल्यांची पेरणी केली. सैनिकी परंपरेमुळे जातीय, आर्थिक आणि कौटुंबिक स्तरांवरील भेदरेषा दुय्यम ठरल्या आणि सामूहिक ओळख मजबूत झाली. म्हणूनच अपशिंगेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पुढील स्तरांवर अभ्यासण्यासारखी ठरते.

१. नामनिर्मिती आणि स्थानिक ओळखीची सामाजिक घडण
२. ब्रिटिश कालीन सैन्यभरती आणि ग्रामीण परिवर्तन
३. बाळुबुवांच्या स्मृतीचे संस्थाकरण
४. युद्धकालीन राष्ट्रीय सहभाग आणि पिढ्यानपिढ्यांची सैनिकी परंपरा

५. सैनिकी वारसा आणि नागरी-सांस्थिक विकास यांचा परस्पर संबंध

या सर्व प्रक्रियांमुळे अपशिंगे हे केवळ एक गाव न राहता ग्रामीण सैनिकी परंपरेचे समाजशास्त्रीय आदर्श उदाहरण म्हणून उभे राहते.

ग्रामीण सामाजिक रचना आणि सैनिकी परंपरेचा परस्परसंबंध:

अपशिंगे या गावातील सैनिकी परंपरा ही एखाद्या योगायोगाची परिणती नसून ती गावाच्या सामाजिक रचनेशी घनिष्ठरीत्या जोडलेली आहे. ग्रामीण समाजात कुटुंबसंस्था, नातेसंबंध, मूल्यव्यवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सामूहिक ओळख या घटकांवर समाजाची पायाभरणी होत असते. अपशिंगेच्या संदर्भात या सर्व घटकांनी सैनिकी परंपरेला स्थैर्य, सातत्य आणि सामाजिक वैधता प्रदान केली आहे. त्यामुळे येथे सैनिक सेवा ही वैयक्तिक निर्णय नसून सामूहिक सामाजिक प्रवाहाचा भाग बनलेली दिसते. गावातील मोठ्या प्रमाणावर असलेले माजी सैनिक, सेवेत असलेले जवान आणि अधिकारी यांची संख्या लक्षात घेतली असता, सैन्यात जाणे हे एक संस्थात्मक रूप धारण केलेले दिसते. अनेक कुटुंबांमध्ये सैनिकी सेवा ही पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, ही प्रक्रिया सामाजिक पुनरुत्पादनाचे उदाहरण ठरते, जिथे विशिष्ट मूल्ये, व्यवसायाभिमुखता आणि जीवनदृष्टी पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित होतात.

ग्रामीण समाजात प्रतिष्ठेला असलेले महत्त्व लक्षात घेतले तर सैनिकी सेवा ही उच्च सामाजिक स्थानाशी जोडली गेलेली आहे. सार्वजनिक सन्मान, सामाजिक आदर आणि गावाच्या ओळखीचा भाग म्हणून सैनिकांचा उल्लेख हे सैनिकी सेवेचे प्रतीकात्मक भांडवल निर्माण करतात. यामुळे सैन्यातील सेवा ही केवळ रोजगार नसून सामाजिक

मानमरातब आणि सामूहिक अभिमानाचे प्रतीक बनते. तसेच, सैनिक परंपरेने गावात व्यापक सामूहिक ओळख घडवली आहे. पारंपरिक ग्रामीण समाजात विविध सामाजिक घटक असले तरी अपशिंगेमध्ये “सैनिक” ही ओळख सर्वमान्य आणि एकत्रित करणारी ठरते. ही ओळख सामाजिक भेदांवर मात करून एकात्मतेची भावना दृढ करते. अशा प्रकारे सैनिकी संस्कृती ही सामाजिक एकसंधतेची आधार रचना बनते. शैक्षणिक संस्थांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग यावरूनही सामाजिक रचना आणि सैनिकी आकांक्षा यांचा संबंध दिसून येतो. संरक्षण क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या व्यक्तींची उपस्थिती तरुण पिढीमध्ये विशिष्ट करिअर आकांक्षा निर्माण करते. शिस्त, कर्तव्यभावना आणि राष्ट्रीय बांधिलकी यांसारखी मूल्ये स्थानिक पातळीवर सामाजिक वातावरणाचा भाग बनतात. एकूणच अपशिंगेच्या उदाहरणातून हे स्पष्ट होते की सैनिक परंपरा ही गावाच्या सामाजिक रचनेपासून वेगळी नसून तिच्याशी एकरूप झालेली आहे. कुटुंबव्यवस्था, प्रतिष्ठा, शिक्षण आणि सामूहिक ओळख या सर्व घटकांच्या परस्परसंबंधातून सैनिकी संस्कृतीचे संस्थाकरण झाले आहे. त्यामुळे अपशिंगे हे ग्रामीण समाजातील सैनिकी परंपरेचे संरचनात्मक उदाहरण म्हणून अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.

शौर्याच्या सावलीतील स्त्रिया:

गावाच्या लष्करी परंपरेचा इतिहास केवळ रणांगणातील शौर्यावर उभा नाही; तो घराच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या स्त्रियांच्या अदृश्य त्यागावरही तितकाच आधारलेला आहे. पुरुष सीमारेषेवर राष्ट्ररक्षणासाठी उभा राहतो, तेव्हा त्याच्या पाठीशी उभी असलेली स्त्री ही केवळ पत्नी किंवा आई नसते, तर ती संपूर्ण कुटुंबव्यवस्थेची आधारस्तंभ बनते. उदाहरण घ्यायचे झाले तर रामराव महादू

(निकम) पाटील यांनी आज्ञाद हिंद सेनेत प्रवेश केला. तेव्हा त्यांच्या पत्नी वैजयंता यांच्यावर अचानक जबाबदाऱ्यांचा डोंगर कोसळला. दोन मुली आणि अवघ्या दोन वर्षांचा मुलगा हिंदुराव यांच्या संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली. कोणताही ठोस आर्थिक आधार नसताना, समाजातील असुरक्षिततेच्या छायेत, त्यांनी कुटुंब सांभाळले. येथे स्त्रीचे कार्य केवळ ‘घर सांभाळणे’ एवढे मर्यादित राहत नाही; ती मानसिक स्थैर्याचा स्रोत बनते. पती रणांगणावर असताना त्यांचा जीव धोक्यात आहे ही जाणीव, अनिश्चिततेची भीती, आणि तरीही मुलांसमोर धैर्याचा आव आणणे हा तिचा दररोजचा संघर्ष असतो.

हिंदुराव रामराव (निकम) पाटील पुढे स्वतः लष्करात दाखल झाले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात त्यांनी हिमालयीन भागात पंधरा दिवस अन्न-पाण्याविना परिस्थितीचा सामना केला. शेवटी त्यांना शत्रूपक्षाने कैद केले. या काळात त्यांच्या आई वैजयंता आणि पत्नी ताराबाई यांच्या मनःस्थितीची कल्पनाच अंगावर शहारे आणणारी आहे. एकीकडे देशासाठी लढणाऱ्या मुलाचा अभिमान, तर दुसरीकडे त्यांच्या जीविताची भीती हा द्वंद्वभाव त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला. हिंदुराव रामराव (निकम) पाटील यांचे लग्न झाले होते; परंतु त्यांना त्या वेळी अपत्य नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या पत्नी ताराबाई यांच्यावर ‘प्रतीक्षेचे ओझे’ अधिक तीव्रतेने आले. युद्धकैद्यांच्या बातम्या अनिश्चित असतात. प्रत्येक दिवस आशा आणि निराशेच्या सीमारेषेवर उभा असतो. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता, या स्त्रिया ‘सामाजिक पुनरुत्पादन’ (social reproduction) प्रक्रियेतील केंद्रबिंदू ठरतात. त्या पुढील पिढीमध्ये राष्ट्रभक्ती, शिस्त, त्याग आणि सामूहिकता यांची मूल्ये रुजवतात. त्यांच्या संयमामुळेच गावातील लष्करी परंपरा अखंड टिकून राहिली.

अशा स्त्रियांची भूमिका 'दृश्यमान इतिहासा'त क्वचितच नोंदली जाते, परंतु 'अदृश्य इतिहासा'त त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गावाच्या सामूहिक स्मृतीत त्यांचे योगदान केवळ भावनिक नव्हे, तर संरचनात्मक स्वरूपाचे आहे. त्यांनी पुरुषांच्या अनुपस्थितीत सामाजिक संतुलन राखले, आर्थिक संकटांना तोंड दिले आणि मानसिक धैर्याची परंपरा पुढे नेली. म्हणूनच, गावाच्या लष्करी इतिहासाचा अभ्यास करताना शौर्याच्या सावलीत उभ्या असलेल्या या स्त्रिया केवळ पूरक घटक नाहीत; त्या इतिहासाच्या सहनिर्मात्या आहेत. अपशिगे गावातील अनेक स्त्रिया पती आणि मुलांना लष्करी सेवेवर पाठवताना घर आणि कुटुंबाचे सांभाळ करत होत्या. त्यांच्या धैर्य आणि सहनशीलतेमुळे गावातील सामाजिक स्थैर्य आणि सैनिकी परंपरा टिकून राहिली. या स्त्रियांचा अदृश्य योगदान गावाच्या शौर्यपरंपरेचा आधार आहे. सर्व अशा स्त्रियांना ही परंपरा आणि गावाच्या शौर्यवारशाला समर्पित केली जाते.

राष्ट्रनिर्मितीतील योगदान:

अपशिगे गावाने आपल्या लढवय्यांच्या शौर्यामुळे स्थानिक समाजापुरतेच नाही तर राष्ट्रीय पातळीवरही महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. सन १९१४ पासून आजपर्यंत गावातील जवळपास ३०० सैनिकांनी विविध युद्धांत भाग घेतला, ज्यामध्ये पहिला व दुसरा महायुद्ध, चीन-पाक युद्धे, तसेच कारगिल सारखे आधुनिक युद्धांचा समावेश आहे. कॅप्टन पिराजी निकम यांनी संकलित केलेल्या यादीत रामजी, गोजाजी, लाभाजी, बाबाजी, गोविंदजी, पिराजी, राऊजी, मानाजी, बहिर्जी, पाटलोजी अशा अनेक नामवंत लढवय्यांचा समावेश आहे. गावातील लढवय्यांचे योगदान फक्त युद्ध सामर्थ्यावर मर्यादित नाही; त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक नेतृत्वाची भूमिका देखील पार पाडली. उदाहरणार्थ, कर्नल रामराव धोंडी निकम यांनी

माजी सैनिकांसाठी सहकारी बँक, सैनिक संघटना आणि CSD सुविधा चालवल्या, ज्यामुळे गावातील सामाजिक समरसता, एकजूट आणि आर्थिक स्थैर्य वाढले. अपशिगेच्या पारंपरिक सैनिकी परंपरेमुळे गावातील स्त्रिया देखील महत्त्वाच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडत होत्या. रामराव (निकम)पाटील यांच्या पत्नी वैजयंता यांनी आझाद हिंद सेनेमध्ये गेलेल्या पतीच्या गैरहजेरीत कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळली. तसेच, हिंदुराव (निकम) पाटील यांची पत्नी ताराबाई यांनी पतीच्या गैरहजेरीत घर, आणि कुटुंब सांभाळले. खास करून हिंदुराव पाटीलच्या चीन-भारत १९६२ युद्धात, तरुण हिंदुराव कैदी झाल्यामुळे ताराबाई यांनी एकटीने सासू, दोन नणंदा आणि इतर नातेवाईक यांचा सांभाळ करत कुटुंब स्थिर केले. या महिलांनी घरातील आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक जबाबदाऱ्या सांभाळून सैनिकी परंपरेच्या मूल्यांना पुढे नेले.

कारगिल सारख्या आधुनिक युद्धांतही अपशिगेच्या लढवय्यांचा उल्लेखनीय सहभाग होता. गावातील पारंपरिक शौर्य आणि सैनिकी परंपरेमुळे अनेक तरुणांनी देशसेवेत स्वतःची आहुती दिली. अपशिगेच्या या वारशातून स्पष्ट होते की ग्रामीण समाजातील व्यक्तींचा राष्ट्रनिर्मितीमध्ये योगदान फक्त लढवय्यांच्या शौर्यापुरते मर्यादित नाही, तर कुटुंबीय, समाज आणि भावनिक साहस यांचाही महत्त्वाचा भाग आहे. अशा प्रकारे अपशिगेच्या लढवय्यांच्या शौर्यामुळे गावाची ओळख "लढवय्यांचे गाव" म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर झाली असून, ग्रामीण सैनिकी परंपरेने सामाजिक एकजूट, सामूहिक जबाबदारी आणि राष्ट्रभक्तीची मूल्ये प्रस्थापित केली आहेत.

निष्कर्ष:

या संशोधनात अपशिगे गावाच्या सैनिकी परंपरेचा सखोल अभ्यास केला आहे. गावातील शूर लढवय्यांनी

युगानयुगा पासून शौर्य, कर्तव्य आणि राष्ट्र निर्मितीसाठी केलेले योगदान स्पष्ट झाले. गावातील स्त्रिया, कठीण परिस्थितीत कुटुंब सांभाळून या परंपरेला आधार देणाऱ्या भूमिका निभावत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पुढील निष्कर्ष काढले आहेत:

- 1) अपशिंंगे गावाची सैनिकी परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली असून, गावातील प्रत्येक घरातील एक किंवा अधिक व्यक्ती सैन्यात सहभागी झाल्याचे इतिहासातून स्पष्ट होते.
- 2) लढवय्यांनी केवळ अर्थार्जनासाठी नव्हे तर शौर्य, कर्तव्य आणि राष्ट्र निर्मितीसाठी स्वतःला समर्पित केले.
- 3) गावातील स्त्रिया उदाहरणार्थ वैजयंता आणि ताराबाई यांनी कठीण परिस्थितीत कुटुंब सांभाळून, लढवय्यांच्या योगदानास आधार दिला; त्यांच्या कर्तृत्वामुळे सैनिकी संस्कृतीला सामाजिक आधार मिळाला.
- 4) अपशिंंगेच्या मिलिटरी वारशामुळे ग्रामीण समाजातील सामाजिक एकसंधता, भिन्न जातीधर्मातील लोकांचा परस्पर समन्वय आणि एकजूट निर्माण झाली.
- 5) या अभ्यासातून स्पष्ट होते की, सैनिकी परंपरा केवळ शौर्याची गोष्ट नसून ती सामाजिक रचना, कुटुंबीय योगदान आणि राष्ट्र निर्मितीशी सखोलपणे जोडलेली आहे.

संदर्भ सूची :

- 1) अपशिंंगे गावातील माजी सैनिकांची नाव नोंदणी, कॅप्टन पिराजी भिकाजी निकम, सातारा.
- 2) ब्रिटिश सैन्य दस्तऐवज: Subhedar Piraji Nikam यांची नेमणूक पत्रिका, 1916.

- 3) बाबासाहेब पुरंदरे अभिलेख: 'करीणा' दस्तऐवज, 1968.
- 4) दुय्यम स्रोत: स्थानिक इतिहास आणि संस्मरणे – राजाराम सावळाराम निकम यांच्या "जर्मनीतील दुसरे महायुद्धातील सात वर्षे" (कुटुंबीय अभिलेख).
- 5) गावाची माहिती: सातारा जिल्हा गझेटियर, महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार.
- 6) वैयक्तिक माहिती: कॅप्टन रामचंद्र भिकाजी निकम, सातारा.
- 7) स्थानिक मौखिक इतिहास व वंशावळ माहिती – पाटील, निकम, मोरे, पवार, जाधव, गुजर, करांडे कुटुंबे, अपशिंंगे.
- 8) चीन-भारत 1962 युद्धातील कैद झालेल्या सैनिकांची माहिती – हिंदुराव पाटील, कुटुंबीय अभिलेख.
- 9) प्रत्यक्ष निरीक्षणे आणि मुलाखती, अपशिंंगे गाव.
- 10) ग्रामीण समाजातील सैनिकी परंपरेचा सामाजिक एकात्मता, बालुपुरी, 2023.
- 11) "छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सविस्तर मावळे: लढवय्यांच्या परंपरेचा अभ्यास," Historical Research Journal, 2018.
- 12) अपशिंंगे युद्ध स्मारक ('शौर्यस्तंभ') दस्तऐवज, सातारा जिल्हा, महाराष्ट्र, 1945–2025.
- 13) गोरे, वसंत (2015), भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, पुणे: समाजशास्त्र प्रकाशन.
- 14) कुलकर्णी, राधाकृष्ण (2018), भारतातील लष्करी परंपरा, मुंबई: ज्ञानवर्धक प्रकाशन.
- 15) देशमुख, माधव (2016), स्त्री आणि समाज: सामाजिक भूमिकांचा अभ्यास, पुणे: नारीशक्ती प्रकाशन.